

ESHITISH VOSITASINING ISHLASH TAMOYILI VA ESHITISH
APPARATINING ASOSIY TUZILMALARI

Turg'unboyeva Zulxumor Ibrohimjon qizi

QDPI Inklyuziv ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Odiljonova Saminaxon Oybek qizi

QDPI Inklyuziv kafedrası surdopedagogika yo'nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10608626>

Annotasiya: Ushbu maqolada eshitish vositasining ovoz kuchaytiruvchi apparatlarning ishlash tamoyillari va eshitish apparatining tuzilishi to'g'risidagi ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: lug'at, nutq, eshitish apparati, ovoz kuchaytirish, to'lqin, to'g'ri talaffuz, koxlear implant, so'z, rivojlangan nutq, karlik, zaif eshituvchilik, tug'ma karlik, ortirilgan karlik.

Eshitish apparatlari — tovushni kuchaytirib beradigan asboblar. Eshitish pasayganda, karlikda ishlatiladi (qarang Karlik). Hozirgi zamon Eshitish apparatlari tovushni quchaytirib berishga asoslangan. Eshitish apparatlari mikrofon, tovush kuchaytirgich va telefondan iborat. Tovushni bevosita suyak orqali o'tkazib berish uchun quloq orqasiga telefon yoki tovushni havo orqali o'tkazib berish uchun tashqi eshituv yo'liga maxsus moslama tiqib qo'yiladi. Eshituv a'zosining tovush qabul qiluvchi yoki tovushni o'tkazib beruvchi qismi zararlanganiga qarab, unga loyiq Eshitish apparatlari buyuriladi. Eshitish apparatlarining qo'zoynakka o'xshash, shuningdek, cho'ntakda turadigan xillari bor. Eshitish apparatlaridan foydalanganda ko'pincha eshitish, xususan, nutq bir qadar yaxshilanadi.

Bu apparat nutqnigina emas, balki binodagi boshqa tovushlarni ham qo'shib quchaytiradi. Shuning uchun qulog'i og'ir bemor o'zi uchun yangi bo'lib tuyulgan tovush sharoitiga birdaniga qo'nika olmaydi. Eshitish apparatlariga o'rgangan kishi nutqni begona tovushlardan ajratib, yaxshi qabul qiladi, baland tovushlarga chidami ortadi. Bemor tavsiya etilgan bir nechta mashqlarni bajarganidan keyingina Eshitish apparatlaridan foydalanishi mumkin. Mashq avval tinch xonada yolg'iz bir kishi bilan, keyin shovqinli yerda, so'ngra esa ko'pchilik orasida gaplashib o'tkaziladi. Eshitish apparatlari texnik jihatdan nosoz bo'lib, nutqqa begona shovqinlar qo'shib ketsa yoki qitirlasa, bunda bemor tez toliqadi, qulog'i shang'illaydi, boshi og'riydi. Eshitish apparatlari otorinologolog (LOR) vrach tavsiyasi bilan maxsus eshituv protezi tayyorlash zdlarida tanlanadi.

Quloq ichidagi eshitish apparatlarini maxsus quloq ichi turiga (inglizcha ITE qisqartmasi), quloq kanalining turiga (inglizcha ITC yoki CC qisqartmasi), mini quloq kanalining turiga (inglizcha MITC qisqartmasi) va ko'rinmas chuqur quloq kanalining turiga (inglizcha qisqartma) ajratish mumkin. ITE) tashqi ko'rinish xususiyatlariga ko'ra. CIC yoki TYM qisqartmasi). Ammo ular quloqqa taqilgani uchun quloq ichidagi eshitish apparatlari deb ham ataladi.

Quloq ichidagi eshitish vositasining xususiyatlari: individual quloqlarga mos; eshitish vositasini kiyish yoki olib tashlash oson; tashqi quloqning ovoz yig'ish funksiyasidan to'liq foydalanish; kiyish qulay; kamroq seziladi; siz telefonni odatdagidek ishlatishingiz mumkin: uxlaganingizda ham kiyish mumkin; quloq ichidagi eshitish apparatlari sizning eshitish ehtiyojlaringizga moslashtirilishi mumkin.

Quloq ichidagi eshitish apparatlari eshitish vositalarining eng qulay va qulay turi bo'lishi mumkin. Eng muhimi, uning ovozga ta'siri, albatta, foydalanuvchining tinglash qobiliyatini oshiradi. Odamlar bilan muloqot qilganda, eng katta muammo - biz eshitmayotganimizda emas, balki ovozni eshitganimizda ham, undagi ma'noni tushuna olmaymiz. Biz ko'pincha so'zda faqat bitta tovush bor deb o'ylaymiz. Aslida, har bir so'z turli xil tovushlardan iborat. Endi, uchta" misol sifatida:" s" SAN tovushida va tish go'shti parchalanadimi? Agar siz" S" tovushini eshitsangiz, bilasizki, siz eshitgan so'z" uch". Ko'rinib turibdiki, "安" o'rniga, belgi tovushidagi yuqori chastotali tovush ma'noni tushunishimizning kalitidir.

Ovoz tarkibidagi energiyaning 60% 500 Gts dan past (past chastotali), ya'ni finalda to'plangan (masalan, AN, EN, IA ...); Energiyaning 35% 500 Gts va 1000 Gts orasida to'plangan (O'rta chastotali); Qolgan juda kam energiya nutqni tushunish bilan chambarchas bog'liq bo'lgan yuqori chastotali tovushlarda. Odatda, nutqning bu xususiyati normal eshitish qobiliyatiga ega odamlar uchun muammo emas, lekin eshitish qobiliyati cheklangan odamlar uchun emas. Eshitish qobiliyatining yo'qolishi asosan yuqori chastotali diapazonda ro'y berganda, chunki yuqori chastotali nutqda ovoz energiyasi juda zaif bo'lganligi sababli, muammo yanada murakkablashadi.

Hech qanday eshitish apparati shikastlangan eshitish tizimini normal holatga keltira olmaydi. Eshitish asboblari ovozni kuchaytiradi va eshitishni osonlashtiradi.

Quloq ichidagi eshitish apparatlari va umumiy eshitish apparatlarining farqi shundaki, quloq ichidagi eshitish moslamalari yanada qulayroq markazda-quloq kanalining og'zi, u tovushni qabul qiladi, shuning uchun u yanada samarali

ovoz kuchaytiruvchi effektga erisha oladi. Bizning tashqi quloqlarimiz bu juda muhim tovushlarni kuchaytirish uchun quloq kanalining yonida past energiyali yuqori chastotali nutqni to'plashi mumkin. Eshitish vositasi quloqdan tashqariga taqilganda, quloqqa ulanish uchun uzun naycha kerak bo'ladi va bu naycha rezonans hosil qiladi. Rezonans natijasida o'rta chastotali tovush ko'pincha tabiiy bo'lmagan darajada kuchayadi va kuchaytirilgan o'rta chastotali tovush zaif yuqori chastotali tovushni osongina maskalashi mumkin. Bundan farqli o'laroq, quloq ichidagi eshitish apparatlari faqat juda qisqa naychadan foydalanishi kerak, shuning uchun u ekran ta'sirini samarali kamaytirishi mumkin. Eshitish vositalarining boshqa turlari bilan taqqoslaganda, quloq ichidagi eshitish vositalarining yana bir afzalligi-mikrofonning joylashuvi. Odatda mikrofon ovozni atrofdagi shovqin bilan birga kuchaytirgichga uzatadi. Atrofdagi shovqinlarning ko'pchiligini past chastotali tovushlar egallaydi. Agar mikrofon bir vaqtning o'zida past chastotali shovqinni va muhim yuqori chastotali nutqni qabul qilsa, baland ovoz zaif nutqni qamrab oladi. Quloq ichidagi eshitish apparatlari, mikrofonning joylashuvi yuqori chastotali ovozning quloq kanalining og'zining markazida joylashgan bo'lib, u yuqori chastotali nutqning niqoblanishidagi kamchiliklarni bartaraf eta oladi. Quloq ichidagi eshitish apparatlari juda ko'p muhim afzalliklarga ega. Tashqi ko'rinishida u kamroq seziladi va shu bilan birga, foydalanuvchilar harakat bilan cheklanmagan holda, har xil faoliyat bilan shug'ullanishlari mumkin. Quloq ichidagi eshitish vositalarining yuqorida aytib o'tilgan afzalliklari tashqi ko'rinishi bilan chambarchas bog'liq. Shakl qanchalik kichik bo'lsa, yuqoridagi afzalliklar shunchalik ravshan bo'ladi. Shuning uchun, ko'rinmas chuqur quloq kanalining eshitish apparatlari eng yaxshisidir, keyin quloq kanalining eshitish apparatlari va yana quloq ichidagi eshitish apparatlari.

Eshitish apparati uchun ko'plab nomlar mavjud, ammo barcha elektron eshitish apparatlari eshitish apparati bir xil printsip asosida ishlaydi. Har qanday eshitish apparati 6 ta asosiy tuzilmani o'z ichiga oladi.

1. Mikrofon (mikrofon yoki mikrofon) tovushni qabul qiladi va uni elektr to'lqin shakliga aylantiradi, ya'ni tovush energiyasini elektr energiyasiga aylantiradi.
2. eshitish apparati, shu jumladan Kuchaytirgich elektr signallarini kuchaytiradi (tranzistor kuchaytirgich sxemasi)
3. Eshitish vositasi (qabul qiluvchi) elektr signallarini akustik signallarga aylantiradi (ya'ni elektr energiyasini tovush energiyasiga aylantiradi).
4. Quloq qolipi (quloq tiqin) tashqi eshitish kanaliga kiritiladi.
5. Ovoz balandligini boshqarish tugmasi

6. Quloq kuchaytirgich eshitish mashinasi uchun quvvat manbai uchun quruq batareya.

Yuqoridagi 6 ta komponentga qo'shimcha ravishda, eshitish vositalarining ko'pgina modellarida 3 ta aksessuarlar yoki 3 ta qo'shimcha sxemalar (ohang nazorati, induksiya bobini, chiqish chegarasi nazorati) mavjud. Zamonaviy elektron eshitish apparati - bu kuchaytirgich, uning vazifasi tovush energiyasining intensivligini oshirish va uni iloji boricha buzilmagan holda quloqqa etkazishdir. Ovozning tovush energiyasini to'g'ridan-to'g'ri kuchaytirish mumkin emasligi sababli, uni elektr signaliga aylantirish, keyin esa kuchaytirilgandan keyin uni tovush energiyasiga aylantirish kerak. Kirish transduseri mikrofon (mikrofon yoki mikrofon), magnit induksiya bobini va boshqa qismlardan iborat. Uning vazifasi kiruvchi tovush energiyasini elektr energiyasiga aylantirish va uni kuchaytirgichga uzatishdir. Elektron quloq eshitish apparati kirish elektr signalini kuchaytiradi va keyin uni chiqish transduseriga uzatadi. Chiqish transduseri naushniklar yoki suyak o'tkazuvchi vibratorlardan iborat bo'lib, uning vazifasi kuchaytirilgan signalni elektr energiyasidan tovush energiyasiga yoki chiqish uchun kinetik energiyaga aylantirishdir. Elektr ta'minoti eshitish apparatining ish energiyasini ta'minlashning ajralmas qismidir. Bundan tashqari, u turli darajadagi karliklari bo'lgan bemorlarning ehtiyojlariga mos keladigan tepalik kesish (PC) yoki avtomatik daromadni boshqarish (AGC) qurilmalari bilan jihozlangan.

Shuning uchun quloqchin yoki suyak vibratoridan kelgan signal mikrofon tomonidan qabul qilingan signalga qaraganda ancha kuchliroqdir, bu eshitish qobiliyati cheklanganlarning eshitish qobiliyatini har xil darajada qoplay oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ibragimovna, Turg'unboyeva Zulkumor. "ZAIF ESHITUVCHI O'QUVCHILARNI NUTQIY SIFATLARINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI." Science Promotion 1.2 (2023): 131-138.
2. Dilnavoz, Ikromova. "INCLUSIVE EDUCATION IN UZBEKISTAN. ANALYSIS AND DESCRIPTION OF THE PRINCIPLES OF INCLUSIVE EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.12 (2023): 1035-1041.
3. Mashhura, Boltayeva Gulsevar Xoldoralievna Ra'no Tursunova, and Abdurahimova Munisa Meliqo'ziyeva Shahzoda Turg'unboyeva Zulkumor. "JAHON MAMLUKATLARI TA'LIMINING TASHKIL ETILISHI VA TARAQQIYOTI MASALALARINING TAVSIF ETILISHI." Conferencea 12.12 (2023): 563-571.
4. Nigina, Abdunazarova, and Yolchieva Dilfuza. "TECHNOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF SPEECH LOGIC IN NATIVE LANGUAGE LESSONS WITH

- STUDENTS OF SPECIAL INSTITUTIONS." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.12 (2023): 1086-1090.
- 5 Qizi, Turgunbayeva Zulkhumor Ibrahimjon. "CAUSES OF HEARING DEFECTS AND DESCRIPTION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 653-656.
6. Turg'unboyeva, Zulhumor. "O'ZBEKISTONDA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA INKLYUZIV TA'LIMNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI." SCIENCE PROMOTION (2023).
- 7 Muhammadjonova, Dilafruz. "ISSUES OF EFFECTIVE ORGANIZATION OF TEACHING WEAK HEARING CHILDREN TO WRITE." Science promotion (2023).
- 8 Muhammadjonova, Dilafruz. "SPEECH DEVELOPMENT OF DEAF CHILDREN." GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) (2023).
- 9 Muhammadjonova, Dilafruz. "Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalardning sezgi va idrok xususiyatlarning o'ziga xosligi." Science promotion (2023).
10. Dilshodjon o'g'li, Khanbabayev Shokhruxbek. "Of national and general cultural competencies in students based on a competent approach importance." Confrencea 12.12 (2023): 89-93.
11. Dilshodjon o'g'li, Khonbabayev Shokhruxbek. "THE IMPORTANCE OF DEVELOPING NATIONAL AND GENERAL CULTURAL COMPETENCES IN STUDENTS BASED ON A COMPETENT APPROACH." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.11 (2023): 137-139.
12. Dilshodjon o'g'li, Khonbabaev Shoxruxbek. "THE SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF PREPARING FUTURE PEDAGOGS-PSYCHOLOGISTS FOR SPIRITUAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1525-1529.
13. Xonbabayev, Shohruxbek. "Socio-Pedagogical Basis of Spiritual and Spiritual Education Mechanisms in Society and Foreign Experiences." Scienceweb academic papers collection (2022).
14. Xonbabayeva, Madinabonu, and Nigora Mirzaolimova. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IBORALI NUTQNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI." Development and innovations in science 2.4 (2023): 14-18.
15. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "KOGNITIV JARAYONLARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI." Confrencea 12.12 (2023): 53-60.
16. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "ESHITISHIDA NUQSONI BO 'LGAN BOLALARNING RUHIY RIVOJLANISHI QONUNIYATLARI." Confrencea 12.12 (2023): 61-69.

17. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "STAGES OF DEVELOPMENT OF TEACHER PROFESSIONAL COMPETENCE." (2023).
18. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF EDUCATION AND PSYCHOLOGICAL COMPETENCE AND FORMATION OF FUTURE LOGIC THERAPISTS." GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIR) (2023).
19. Qizi, Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon. "BO'LAJAK LOGOPEDLARNI MAXSUS MAKTAB BOLALAR BILAN OLIB BORILADIGAN PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TUZATISH ISHLARINI USULLARI." Confrencea 12.12 (2023): 70-78.
20. Azimjon o'g, Oppoqxo'jayev Xojixuja. "Contents of Logopedic Rhythm Exercises Conducted with Children Who Stutter." American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157) 2.1 (2024): 36-39.
22. Azimjon o'g, Oppoqxo'jayev Xojixuja. "Methodology of Memory Development in the Process of Working on the Passive and Active Vocabulary of Children with Undeveloped Speech." American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157) 2.1 (2024): 40-44.
23. Azimjon o'g, Oppoqxo'jayev Xojixuja. "NUTQNING NORMAL VA NUQSONLI RIVOJLANISHIDA KUZATILADIGAN NUTQIY FUNKTSIYALARNING TAHLILI." Confrencea 12.12 (2023): 109-116.
24. Azimjon o'g, Oppoqxo'jayev Xojixuja. "BOLALARDAGI NUTQIY RIVOJLANISHNING BUZILISHLARI VA NUTQNING TOLIQ RIVOJLANMAGANLIGI." Confrencea 12.12 (2023): 102-108.
- Shavkatjon o'gli, Nabiye Ravshanjan. "METHODS OF STUDYING THE EDUCATIONAL ACTIVITY OF MENTALLY WEAK STUDENTS OF Q HOME CLASS ON THE BASE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES."
25. O'gli, Nabiye Ravshanjan Shavkatjon. "Methods of studying the educational activity of mentally weak students of Q home class on the base of innovative technologies." Asian Journal of Multidimensional Research 11.12 (2022): 21-25.
26. Shavkatjon o'gli, Nabiye Ravshanjon. "INTELEKTIDA NUQSONI BO 'LGAN O 'QUVCHILARNING XULQ-ATVORINING O 'ZIGA XOSLIGI." (2023): 140-145.
27. Shavkatjon o'gli, Nabiye Ravshanjon. "TA'LIM JARAYONIDA AUTIZMLI FARZAND TARBIYALAYOTGAN OTA-ONALAR BILAN ISHLASH USULLARI." (2023): 128-132.

